

ОСТРЫЕ ЭНДОМЕТРИТЫ ЖИВОТНЫХ ЛЕЧЕНИЕ.

Шерали Хуррамович Чоршанбиев К.В.Н. доцент
кафедры зоотехники, ветеринарии и
шелководства, Термезский государственный университет
инженерии и агротехнологий.

Юсуфова Орзигул студентка 3-курса по ветеринарии

Аннотация: Нарушение беременности может произойти как в первую, так и во вторую ее половину. Причины могут быть самыми разнообразными: недостатки в кормлении и содержании животных, наследственные аномалии, инфекционные, инвазионные и другие болезни.

Annatatsia: Disorders of pregnancy can occur both in the first and in the second half. The reasons can be very diverse: deficiencies in feeding and keeping animals, hereditary anomalies, infectious, invasive and other diseases.

Ключи: удаление, экссудат, микрофлора, шприц Жанэ, омертвевшие, раствор, вакуум-насосов.

Keys: removal, exudate, microflora, Janet syringe, dead bodies, solution, vacuum pumps.

Больное животное изолируют, полноценное кормление, улучшают условие содержания и ухода за ним. Проводят комплексное лечение местное и общее, направленное на удаление экссудата из полости матки подавление в ней патогенной микрофлоры восстановление тонуса и сократительной способности матки и на повышение защитных сил организма животного.

Наружные половые органы обмывают обрабатывают их антисептическим раствором и промывают влагалище. Экссудат из полости матки удаляют откачиванием с помощью вакуумнасоса прибора К.А. Елпакова шприца Жанэ или других отсасывающих приспособлении. При значительном скоплении экссудата особенно при явлениях интоксикации продуктами его распада экссудат омертвевшие ткани удаляют путем промывания матки теплым 38 -40С гипертоническим 3 – 5 % - ным раствором хлорида натрия 2 – 3% - ным раствором двууглекислой соды соле – содовым раствором 2 – 4% - ным раствором ихтиола фурацилина (1;5000) марганцовокислого калия (1;5000) и др. Введенный в матку раствор должен быть немедленно или через несколько минут выведен наружу через катетер с обратным током или с помощью отсасывающих вакуум –насосов.

Обычно матку промывают в первый день лечения при необходимости процедуру повторяют через 1 – 3 дня (всего за время лечения делают одно – два промывания, редко больше) . В тех случаях когда матка сократилась и экссудата в ее полости немного, промывания не проводят.

Чтобы подавить развитие микробов в полость матки вводят (корове, кобыле) гинекологические свечи с фуразолидоном, фурагином и хинозолом (3 – 5 шт.), свечи трициллина (2 – 3 шт.) таблетки экзутера или палочки метромакса (1 – 2 шт.). Если в полости матки отсутствует жидкое содержимое, то перед введением экзутера или метромакса следует ввести в нее с помощью сифона или шприца Жане 150 -200 мл физиологического раствора хлорида натрия или фурацилина. (1:5000).

Вместо готовых лекарственных форм можно использовать внутриматочно антимикробные эмульсии, суспензии или мази (100 – 200 мл) линимент стрептоцида 5% - ный (фармакопейный) с добавлением мономицина и окситетрациклина по 1 млн ЕД, трициллин – 5 – 5 10% - ная взвесь в рыбьем жире или стерилизованном растительном масле; суспензию, содержащую 5 г норсульфазола натрия 1 млн. ЕД стрептомицина и 500 тыс. ЕД пенициллина в рыбьем жире или вазелиновом масле.

Широким антибактериальным спектром обладают предложенные Н.Н. Михайловым и Б. Муртазиным следующие комбинации антибиотиков и химиотерапевтических препаратов, которые вводят в матку в сухом виде, на водной или масляной основе:

фурацилин – 1,0, фуразолидон – 0,5, пенициллин – 1,0, норсульфазол – 5,0;
окситетрациклин – 1,5, неомидин – 1,5, полимиксин М – 0,15, норсульфазол – 5,0;
фуразолидон – 0,5, фурацилин – 1,0, неомидин – 1,5, йодвисмуткомплексонат – 5,0 или белый стрептоцид - 5,0.

Хороший результат дает также введение в матку смеси йодоформа или ксероформа с рыбьим жиром, йодинола жидкой мази Вишневецкого.

Антимикробные препараты вводят в матку ежедневно или через день. Эмульсии, мази, суспензии, растворы перед введением подогревают на водяной бане до температуры 39 – 40 С и инстиллируют в полость матки с помощью шприца Жанэ, соединенного резиновой трубкой длиной 25 – 30 см с полиэтиленовым катетером для искусственного осеменения свиней.

Дозы антимикробных препаратов, в частности эмульсий, мазей и суспензий, при внутриматочном введении для свиней приблизительно такие же, как и для коров. Овце и козе жидкие лекарственные формы внутриматочно вводят в дозе 20 – 50 мл, собаке – 3 – 15 мл.

Для усиления сокращений матки и ускорения эвакуации экссудата из ее полости корове и кобыле инъецируют подкожно или внутримышечно 1 – 2 раза в сутки на протяжении 3 – 5 дней окситоцин, питуитрин, гифотоцин или маммофизин, прозерин 0,5% - ный или карбахалин 0,1 % - ный, ацеклидин 1 % - ный, сферофизин бензонат 2 % - ный, бревиколлин 1% - ный и др.

Для повышения чувствительности матки к этим препаратам рекомендуется в начале курса лечения сделать 2, максимум 3 инъекции эстрогенного препарата, например 2% - ного раствора сизэстрола с интервалом 2 – 3 дня. Мелким животным дозы препаратов соответственно уменьшают.

В острой стадии эндометрита желательного применять один из методов новокаиновой терапии: надплевральную новокаиновую блокаду по В. В. Мосину; окологречную новокаиновую блокаду по В. Г. Морозу; внутриартериальные инъекции 1 % - ного раствора новокаина по Д. Д. Логвинову и Н. Д. Вольвач или по И. И. Магда и И.И. Воронину.

Новокаиновая терапия улучшает трофику тканей защитно-приспособительные реакции организма, повышает сократительную функцию матки, способствует быстрому разрешению воспалительного процесса.

В качестве общестимулирующих средств, повышающих резистентность организма, могут быть использованы также тканевые препараты, аутогемотерапия, внутримышечные инъекции 7 % - ного раствора ихтиола.

Для активизации иммунобиологической реактивности организма и усиления регенерации тканей рекомендуется вводить подкожной или внутримышечно концентрат витамина А корове

в дозе 1 млн. ИЕ однократно или тривитамин в дозе 5 – 10 мл 1 – 2 раза с интервалом 5 – 7 дней.

При высокой температуре тела явлениях интоксикации проводят курс общей терапии антибиотиками и сульфаниламидными препаратами. Пенициллин, или другие антибиотики вводят внутримышечно в дозах: корове и кобыле – 3 – 5 тыс. ЕД, собаке, кошке и крольчихе – 10 – 20 тыс. ЕД. Курс лечения – не менее 3 – 5 дней. Сульфаниламидные препараты – стрептоцид, сульфадимезин, норсульфазол и др. назначают внутрь в дозах: корове и кобыле – 10 – 20 г, свинье, овце и козе – 1 – 3 г, собаке – 0,3 – 1 г 2 – 3 раза в сутки. При тяжелом состоянии животного вводят внутривенно 10 % - ный раствор норсульфазола натрия или этазола натрия ежедневно в течение 3 – 5 дней. Кроме того, назначаю внутривенные вливания 40 % - ного раствора глюкозы, а также 10 % - ного раствора кальция хлорида или кальция глбконата ежедневно 1 раз в день.

Источники и литература:

1. Акмалхонов Ш.А. Биологические и зоотехнические основы ведения скотоводство в Узбекистане Тошкент. 1993 г.
2. Багманов М. А, Сайфуллоев Р. Н, сигирнинг оғир туғишидан сунг бачадонни микрофлораси. Российский ветеринарный журнал: спец. Вып.2007. 12-С..
3. Белоброденко А. М, Белоброденко М. А Гиподинамия холатида сигирлар жинсий органларнинг морфологик ва фаолиятлари узгаришлари. Российский ветеринарный журнал: спец. Вып, 2007. – С.5 – 6
4. Гончаров В. П, Карпов В.А Справочник по акушерству и гинекологии животных. Москва Россельхозиздат 1975.
5. Сайиткулов Б., Сашлов Ҳ., Арипов А., Норбоев К. Ветеринария мутахассислари учун қисқача маълумотнома. Тошкент., “Extremum press”, 2015 й.
6. Салимов Й.Ю, Тангиров К.Ж Ветеринария фармакологияси “Фан зиёси” 2021.14.02
7. Шопулатов Ж. Ветеринария асослари.,Тошкент.,“Меҳнат” 1993 й.